

Zusammenfassung der im Rahmen von Ost-Data geführten Interviews zu Einwerbungsstrategien für Forschungsdaten

Einleitung

Die Publikation von Forschungsdaten ist ein wesentlicher Bestandteil der guten wissenschaftlichen Praxis. Sie ermöglicht nicht nur eine bessere Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen, sondern fördert auch die Nachnutzbarkeit von Forschungsarbeit. Auch in den Geisteswissenschaften gewinnt die Veröffentlichung von Forschungsdaten zunehmend an Bedeutung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) förderte deshalb von 2019-2021 das Projekt OstData, einen Dienst für Forschungsdaten zu Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa. OstData positioniert sich als Repositorium für Forschungsdaten, das speziell auf die Bedürfnisse regionalwissenschaftlicher Forschung mit Bezügen zu den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften zugeschnitten ist. Die drei zentralen Aufgaben von OstData sind die Publikation von Forschungsdaten unter Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien (die Daten sollen auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sein), die Bereitstellung einer adäquaten Rechercheumgebung und die Beratung von Forschenden zur Förderung einer umfassenden Publikationskultur.

Herausforderungen und Probleme bei der Einwerbung von Forschungsdaten in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung

Trotz der erkennbaren Vorteile bestehen unter Forschenden aus den Geisteswissenschaften Bedenken und Unsicherheiten hinsichtlich der Veröffentlichung ihrer Forschungsdaten. Ein Grund hierfür ist der oft beachtliche zeitliche Aufwand, der für die publikationsfähige Aufbereitung eigener Daten notwendig ist. Dies steht manchmal in keinem angemessenen Verhältnis zur Anerkennung als wissenschaftliche Leistung im gegenwärtigen Forschungssystem.

Die Stärkung der Publikationskultur für Forschungsdaten ist ein zentrales Anliegen des Projekts OstData. Daher wurde im Rahmen des Projekts versucht zu ergründen, wie mit Bedenken, Widerständen und Unsicherheiten von Forschungscommunities umgegangen werden kann, wenn es um ihre Forschungsdaten und deren Veröffentlichung geht.

Methode: Interviews mit Forschenden und Multiplikatoren

Dreizehn teilstrukturierte Interviews wurden im Förderzeitraum durchgeführt. Im Zentrum standen dabei zwei Zielgruppen, die als potentielle Multiplikatoren zur Stärkung der Publikationskultur für Forschungsdaten identifiziert wurden:

Erstens Lehrstuhlinhaber*innen und Institutsleiter*innen, die in ihrer Funktion Einfluss auf den Aufbau eines strukturierten Forschungsdatenmanagements sowie auch auf die Planung und Durchführung von Forschungsprojekten haben.

Zweitens Redakteur*innen wissenschaftlicher Zeitschriften und Publikationsreihen, die in ihrer Funktion direkt Einfluss auf die Publikationskultur nehmen können.

Um zu gewährleisten, dass die interviewten Personen ihre Gedanken ohne Bedenken äußern konnten, fanden die Gespräche in einem vertraulichen Setting statt, Aussagen werden hier nur anonymisiert und paraphrasiert wiedergegeben. Aufgrund der Zusicherung der Anonymität werden die Interviews selbst auch nicht als Forschungsdaten veröffentlicht.

Ergebnisse der Befragungen

Lehrstuhlinhaber*innen und Institutsleiter*innen

Lehrstuhlinhaber*innen und Institutsleiter*innen betonten in den Interviews oft die Notwendigkeit der folgenden Maßnahmen, um die Publikationskultur für Forschungsdaten zu stärken:

- a) Zentral sei die Schaffung eines zuverlässigen Forschungsdaten-Repositorys als technische Infrastruktur, das in der Forschungscommunity anerkannt ist.
- b) Zusätzlich wurden Informations- und Beratungsangebote zu rechtlichen und technischen Fragen als essentiell angesehen, um Unsicherheiten zu beseitigen.
- c) Eine frühzeitige Sensibilisierung für das Forschungsdatenmanagement, idealerweise schon während des Studiums, wurde ebenfalls als wichtig erachtet.
- d) Die Publikation von Forschungsdaten sollte als Möglichkeit zur Erhöhung der Sichtbarkeit der eigenen Forschung gefördert werden.
- e) Forschungsdaten sollten als zitierfähige Publikationen anerkannt und in Bibliothekskataloge aufgenommen werden.
- f) Zudem wurde in den Interviews die Anpassung der Förderstruktur von Drittmittelprojekten gefordert, um die für die Datenpublikation benötigten personellen und finanziellen Mittel angemessen zu berücksichtigen.

g) Durch die Publikation von Forschungsdaten als zitierfähige Quellen, die Vergabe von persistenten Identifikatoren (DOIs) und die Aufnahme von Forschungsdaten-Publikationen in Bibliothekskataloge kann die Anerkennung und Sichtbarkeit dieser Daten als Forschungsleistungen erhöht werden.

Redakteur*innen

Die Interviews mit Redakteur*innen ließen Rückschlüsse über die Perspektive von Multiplikator*innen auf den Publikationsprozess von Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften zu:

- a) Bisher verzeichneten sie nur geringe Anfragen von Forschenden zur Veröffentlichung von Forschungsdaten neben wissenschaftlichen Publikationen.
- b) Viele Redakteur*innen erkennen die prinzipielle Möglichkeit, umfangreichere Materialien im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Publikationen zu veröffentlichen, an. Gleichzeitig äußern sie Bedenken hinsichtlich des zusätzlichen Arbeitsaufwands.
- c) Insbesondere die Klärung von Workflows und Rollenverteilungen zwischen Zeitschriften und Forschungsdatenrepositorien wird als notwendig erachtet, um möglichen Dopplungen und Mehraufwand vorzubeugen.
- d) Viele Redakteur*innen zeigten eine grundsätzliche Bereitschaft, Autor*innen auf OstData hinzuweisen, jedoch eher als optionales Angebot für interessierte Autor*innen und weniger in Form einer aktiven Einwerbung von Forschungsdaten seitens der Redaktionen.
- e) Sie betonen, dass eine Handreichung oder Informationsmaterial mit detaillierten Erklärungen zu OstData und den Vorteilen der Veröffentlichung von Forschungsdaten sinnvoll wäre, um Autor*innen bei Interesse weiterführende Informationen zu anzubieten.

Titel: Zusammenfassung der im Rahmen von OstData geführten Interviews zu Einwerbungsstrategien für Forschungsdaten

*Autor*innen:* Primbs, Paul (Orcid: [0009-0006-0492-9986](https://orcid.org/0009-0006-0492-9986)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 22.12.2023

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Primbs, Paul; Valena, Peter (2023). Zusammenfassung der im Rahmen von OstData geführten Interviews zu Einwerbungsstrategien für Forschungsdaten. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de